

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

Parameterization of the groundwater level and subsurface runoff in the land surface model

Bogomolov V.^{1,2,5,6,7}, Dyukarev E.^{1,3,7}, Stepanenko V.^{2,4,5,6,7}, Ryazanova A.A.^{1,7}

¹Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems SB RAS, Tomsk, Russia

²Research Computing Center, Moscow State University, Moscow, Russia

³Yugra State University, Khanty-Mansiisk, Russia

⁴Moscow State University, Moscow, Russia

⁵Tomsk State University, Tomsk, Russia

⁶Institute of Water Problems RAS, Moscow, Russia

⁷Institute of Atmospheric Physics A. M. Obukhov RAS, Moscow, Russia

E-mail: verminrus@mail.ru

An important uncertainty in forecasting climate change is played by the lack of knowledge about the state of the ground surface. The problems are mainly related to the determination of fluxes of energy, moisture and greenhouse gases from surface, temperature and humidity of surface layer, state of vegetation. In addition, accurate maps of the distribution of various types ecosystems are often lacking. The currents on the underlying surface are characterized by complex feedbacks between the atmosphere and terrestrial ecosystems. These connections have a pronounced regional specificity and a special character in the wetlands of Western Siberia. Wetlands ecosystems are included in some modern climate models as a special type of underlying surface. However, all the variety of wetlands is reduced to one type - the waterlogged type of soil. In fact, a combination of the prevailing vegetation cover (moss, grass, shrubs, trees), the level regime of wetland waters, and various thicknesses of peat deposits form specific types of wetland ecosystems. Different types of wetland ecosystems make significantly different contributions to the formation of heat and moisture fluxes at the surface-atmosphere interface.

The thermal diffusivity of peat deposits in bogs, especially during the period of freezing and thawing, depends on the processes of heat release or absorption associated with phase transformations of water. Therefore, the rate of heat propagation in the deposit is determined by the value of the effective thermal diffusivity coefficient, which directly depends on the correctness of reproduction.

Acknowledgments. The acquisition of field data and their comparison with the data of model calculations was carried out with the support of the RSF project 22-47-04408, model calculations within the land surface model with the created parameterization were carried out with the support of the RSF project 21-71-30003.

Параметризация уровня грунтовых вод и подповерхностный стока в модели деятельного слоя суши

Богомолов В.Ю.^{1,2,3,4,5}, Степаненко В.М.^{2,5,6}, Дюкарев Е.А.^{1,5,7}, Рязанова А.А.^{1,5}

¹Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск, Россия

²Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

³Томский государственный университет, Томск, Россия

⁴Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

⁵Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Москва, Россия

⁶Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

⁷Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: verminrus@mail.ru

Болотные экосистемы играют значительную роль в глобальном круговороте углерода, являясь источниками и стоками парниковых газов. Повышение приземной температуры воздуха и снижение уровня вод вызывает иссушение торфа, повышение температуры и аэрируемости, что способствует росту эмиссии парниковых газов. Гидрологический режим болот существенно определяет условия разложения органического вещества, с выделением преимущественно метана в переувлажнённых почвах и углекислого газа в аэрируемой зоне. В последние годы растёт количество эмпирических данных о больших значениях эмиссии метана с болот, водоёмов и водотоков суши, что особенно важно ввиду высокого парникового потенциала метана (29:1). Болотные экосистемы до сих пор представлены во

многих моделях деятельного слоя суши упрощённо, без возможности расчёта эмиссии в атмосферу парниковых газов и изменения гидрологического режима болот.

При этом уровень болотных вод относительно поверхности болота (УБВ) является не только основным показателем степени обводненности болот, но и важной характеристикой водного режима болот: стока, испарения, влагосодержания, и т. д.

Как известно, изменения уровня воды на болотах определяются целым рядом факторов: осадками, испарением, стоком и водно-физическими свойствами деятельного слоя болот. Поскольку структура и водно-физические свойства деятельного слоя различных болотных микроландшафтов отличаются друг от друга, то даже при одних и тех же погодных условиях колебания уровней воды будут различаться если не характером хода уровня, то его амплитудой [1]. На данный момент в существующих моделях деятельного слоя существует несколько основных подходов воспроизведения УБВ. Первый как прогнозную функцию в зависимости от водного баланса на поверхности [2], или еще более эмпирическая зависимость [3]. Данное прогностическое определение уровня грунтовых вод позволяет более менее правильно определять слой максимального насыщения влаги для конкретных болот, на которых они проверялись или настраивались, пренебрегая правильностью воспроизведения стока, испарения и транспирации. В других же моделях, таких как JSBACH [4], PEAT-CLSM [5] или схема для болот в рамках CLASS [6] уровень грунтовых вод воспроизводится явно и зависит от водного баланса на поверхности, гидродинамических характеристик почвы и параметризации поверхностного стока и речного стока. В некоторых из них в частности CLASS включаются специфические типы поверхности присутствующие болотным экосистемам, такие как моховой покров, из-за пренебрежения которым модель переоценивает потоки явного и скрытого тепла на поверхности болота в засушливые периоды [7], что на прямую влияет на УБВ. Для решения этой проблемы более корректно описывается взаимодействие между мхом, почвой и атмосферой. Добавляется новый слой почвы толщиной 0,10 м над пористой органической почвой.

Но во всех этих случаях не учитывается специфическое строение олиготрофных болот и связанный с этим сток с центра болота на его периферию, то есть введение слагаемого в уравнении для влаги зависящего от пространственных масштабов болотной экосистемы (в случае, если мы подразумеваем болота как под сеточный компонент ячейки модели деятельного слоя суши). Попытки такого учета есть в работе [1] где моделируются определённые ключевые гидрологические процессы для не осушенных торфяников в частности для олиготрофных болотах. Но в данной работе все остальные процессы, такие как фазовые переходы, транспирация и т.д. параметризуются или вообще пренебрегаются.

В настоящем работе ставится задача развития новых параметризаций термодинамических, гидрологических процессов для болотных экосистем, как составляющих компонент модели деятельного слоя суши.

Научная новизна новой параметризации процессов гидротермического цикла болотных экосистем для моделей деятельного слоя суши заключается в комплексной оценке процессов в болотных экосистемах на примере территории Западной Сибири, включающей всестороннее изучение факторов, влияющих на термовлажностный режим; в частности, предложена и калибрована на натуральных данных оригинальная параметризация бокового стока жидкой влаги в торфяной залежи для модели деятельного слоя суши, в которой явно учтена типичная форма поверхности олиготрофных болот. Новая параметризация описывает горизонтальный сток в торфяной залежи болота с центра на его периферию и регулирует колебание УБВ в рамках одномерного подхода описания процессов в деятельном слое суши.

На рисунке 1 видно как на испарение влияет созданная параметризация горизонтального стока в рамках численных экспериментов с моделью деятельного слоя суши.

Рис. 1.

Динамика влагосодержания в двух численных экспериментах, с параметризацией горизонтального стока и без.

Получение натуральных данных и их сравнение с данными модельных расчетов проведено при поддержке проекта РФФ 22-47-04408, модельные расчеты в рамках модели деятельного слоя суши с созданной параметризацией проведены при поддержке проекта РФФ 21-71-30003.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гидрология заболоченных территорий зоны многолетней мерзлоты Западной Сибири. Под. Ред. С.М. Новикова – СПб. : BBM, 2009. – 536 с.
2. C.E. Ballard, N. McIntyre a, H.S. Wheater a,d, J. Holden b, Z.E. Wallage Hydrological modelling of drained blanket peatland. *Journal of Hydrology* 407 (2011) 81–93
3. Yurova, A., Tolstykh, M., Nilsson, M., and Sirin, A. (2014), Parameterization of mires in a numerical weather prediction model, *Water Resour. Res.*, 50, 8982–8996
4. C.H. Reick, V. Gayler, T. Raddatz R. Schnur and S. Wilkenskjeld JSBACH 3.1, the land component of ECHAM 6 Max Planck Institute for Meteorology D-20146 Hamburg, Germany 2015 p 193
5. Bechtold M., De Lannoy G., et all PEAT-CLSM: A Specific Treatment of Peatland Hydrology in the NASA Catchment Land Surface Model. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 2019 10.1029/2018MS001574.
6. Wu, Y., Verseghy, D. L., and Melton, J. R.: Integrating peatlands into the coupled Canadian Land Surface Scheme (CLASS) v3.6 and the Canadian Terrestrial Ecosystem Model (CTEM) v2.0, *Geosci. Model Dev.*, 9, 2639–2663
7. Comer, N. T., Lafleur, P. M., Roulet, N. T., Letts, M. G., Skarupa, M., and Verseghy, D.: A test of the Canadian Land Surface Scheme (CLASS) for a variety of wetland types, *Atmos.-Ocean*, 38, 161–179, 2000.